

PROGRAMA ENIM 2012 - II Encontro Nacional de Investigação em Música | 16-18 Novembro 2012 | Cine-Teatro Avenida, Castelo Branco

HORAS	16 NOV	17 NOV	18 NOV						
9h30-10h30	<p>sessão de abertura opening session</p> <p>Comendador Joaquim Morão, Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco</p> <p>Prof. Doutor Carlos Maia, Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco</p> <p>Prof. Doutor José Raimundo, Director da ESART - Escola Superior de Artes Aplicadas, Instituto Politécnico de Castelo Branco</p> <p>Prof. Doutor João Neves, Subdirector da ESART - Escola Superior de Artes Aplicadas, Instituto Politécnico de Castelo Branco</p> <p>Prof. Doutor Paulo Ferreira de Castro, Presidente da Direcção da Sociedade Portuguesa de Investigação em Música</p> <p>abertura musical musical opening: Adufeiras de Monsanto</p>	<p>Mod. Maria José Artiaga</p> <p>António Ângelo Vasconcelos Música, músicos e políticas *</p> <p>Lia Tomás A pesquisa académica na área de música *</p> <p>Jorge Alexandre Costa e Graça Mota Projecto Orquestra Geração</p>	<p>Mod. Luisa Cymbron</p> <p>Ana Maria Liberal Músicos ilustres no Porto *</p> <p>H. L. Gomes de Araújo e Constança Vieira de Andrade Memória oral e património imaterial *</p> <p>Pedro Mendonça Pesquisa académica e praxis política</p>	<p>Mod. Rosário Santana</p> <p>Ana Paixão A tecitura do tempo *</p> <p>Helena Santana A unidade e a identidade enquanto meios de construção *</p> <p>Isabel Pires Da imagem-de-som à entidade sonora</p>	<p>Mod. Manuel Pedro Ferreira</p> <p>Ana Delfina Carvalho O Códice Polifónico de Arouca *</p> <p>Cristina Cota A administração da Ordem de Cristo *</p> <p>João Paulo Janeiro Os fundos musicais da Biblioteca Municipal de Elvas</p>	<p>Mod. António Ângelo Vasconcelos</p> <p>Carlos Canhoto O fraseado como manifestação performativa *</p> <p>Dina Resende O ensino superior de piano na Europa *</p> <p>Sara Luísa Cláudio e Filipa Lã Criação de um sistema de subclassificação vocal</p>	<p>Mod. Filipe Mesquita de Oliveira</p> <p>Francisco Monteiro A obra de câmara de Jorge Peixinho *</p> <p>Beatriz Serrão <i>e isto é só o início, hein?</i> *</p> <p>Pedro Miguel Taveira <i>Do Canto ao Novo Canto da Sibila</i></p>		
10h30-11h00 11h00-13h00	<p>pausa</p> <p>Mod. H. L. Gomes de Araújo</p> <p>Almir Côrtes A “época de ouro” como uma “matriz estilística idealizada” *</p> <p>Enrique Valarelli Menezes A síncopa internalizada *</p> <p>Juana Gómez Pérez La imagen en la “Lírica popular” *</p> <p>Juliana Moura Funk-Carioca</p>	<p>Mod. Adriana Latino</p> <p>Alberto de Seica À la recherche du chant perdu *</p> <p>Rui Araújo Studying the Lauda outside Italy? *</p> <p>Mara Fortu Other evidences of Portuguese influence on the Cistercian tradition *</p> <p>Edite Rocha Tangedor ou músico?</p>	<p>Mod. Paula Gomes Ribeiro</p> <p>Ivan Moody The aesthetics of after *</p> <p>José Carlos Oliveira Contributos para a interpretação da obra de Paul Hindemith *</p> <p>Nicasio Peña El solo for piano de John Cage *</p> <p>Maria do Rosário Santana <i>A cidade eterna</i></p>	<p>pausa</p> <p>Mod. Cristina Fernandes</p> <p>Danielle Kuntz “E che giammai può far femmina imbelles?” *</p> <p>Fernando Jalôto <i>L’Ippolito</i> de Francisco António de Almeida *</p> <p>Pedro Castro Música para a troca das princesas *</p> <p>Vasco Negreiros A relação partes-partitura no <i>Te Deum</i> a 8</p>	<p>Mod. Vanda de Sá</p> <p>Filipe Mesquita de Oliveira A problemática formal no tento quinhentista *</p> <p>João Vaz Fr. José Marques e Silva *</p> <p>Gustavo Ângelo Dias Compor repentino *</p> <p>Pilar Montoya La recepción de danzas foráneas</p>	<p>Mod. Maria de São José Côrte-Real</p> <p>Joaquim Carmelo Rosa Augusto Machado e a reforma do ensino da música *</p> <p>João Pedro Reigado Desenvolvimento musical na infância *</p> <p>Maria José Barriga e Helena Rodrigues Aspectos do desenvolvimento rítmico-motor</p>	<p>Mod. João Vaz</p> <p>Cristiana Spadaro Os motetes de Giovanni Giorgi *</p> <p>José Nelson Cordeniz Os carrilhões do monumento mafrense</p>	<p>Mod. David Cranmer</p> <p>Marcos Magalhães A modinha e géneros relacionados *</p> <p>Vanda de Sá Cultura do minuete em Portugal *</p> <p>Iskrena Yordanova Novos dados sobre a vida e obra de P. A. Avondano</p>	<p>Grupos de Trabalho</p> <p>Música e Pedagogia Mod. Pedro Pinto Figueiredo</p> <p>Património Musical Mod. João Paulo Janeiro</p>
13h00-14h30	almoço lunch	almoço lunch	almoço lunch						

14h30-16h30	<p>Mod. Manuel Carlos de Brito</p> <p>David Cranmer The Portuguese composer Marcos Portugal *</p> <p>António Jorge Marques A obra religiosa de Marcos Portugal *</p> <p>Maria Catarina Nunes <i>La morte di Semiramide</i> *</p> <p>Ricardo Bernardes "Quasi diferente do primeiro original"</p>	<p>Mod. Jorge Alexandre Costa</p> <p>Milos Zapletal The musical folklore of Moravia *</p> <p>Pedro Cravinho "Desfaçamos alguns mitos" *</p> <p>Philippe Morin A música no filme <i>Mudar de vida</i> *</p> <p>Gabriel Lima Rezende Teria Max Weber ouvidos para o "canto das sereias"?</p>	<p>Mod. Joaquim Carmelo Rosa</p> <p>Luís Miguel Santos Os escritos de juventude de Luís de Freitas Branco *</p> <p>Edward Ayres d'Abreu O modernismo na obra de Ruy Coelho *</p> <p>Paula Pina e João Pedro Louro "O sangue de Portugal" *</p> <p>Paulo Ferreira de Castro "Aber gewisse Dinge"</p>	<p>Mod. Helena Santana</p> <p>Hong Ding Reconstructing the instantaneity of Debussy's <i>Jeux</i> *</p> <p>Manuela Toscano Debussy. Prelúdios do vento *</p> <p>Bogumila Mika Playing with times *</p> <p>Claudio Vitale Hiper precisão e gradação</p>	<p>Mod. Manuel Deniz Silva</p> <p>Francesco Esposito "Um movimento musical como nunca houve em Portugal" *</p> <p>Luísa Cymbron "Amor tem fogo" *</p> <p>Luísa Gomes O IV Centenário de Gil Vicente *</p> <p>Maria José Artiaga A opereta <i>A guitarra</i></p>	<p>Mod. Susana Sardo</p> <p>Isaac Raimundo A revolução das concertinas *</p> <p>José Francisco Pinho A acção invisível na configuração de práticas expressivas *</p> <p>José Luis Orjais Presença dos compositores portugueses *</p> <p>Maria de São José de Côrte-Real Old fado and new voices</p>	<p>Mod. Joao Soeiro de Carvalho</p> <p>Maria Luísa Castilho Uma viagem pela vida musical em Castelo Branco *</p> <p>Mariana Calado Pontos de vista cruzados *</p> <p>Rosa Paula Rocha Pinto A recepção da Companhia de Bailados Portugueses</p>	<p>Mod. Francisco Monteiro</p> <p>Nuno Mendes Prática musical e repertório interpretado na "Academia dels Desconfiats" *</p> <p>Andrey Mikhailov Portuguese clan of Velio *</p> <p>Rui Magno Pinto "A abnegação de todo o interesse que não seja o da arte"</p>	<p>Mod. Paulo de Tarso Salles</p> <p>Perspectivas analíticas Paulo de Tarso Salles, Gabriel Moreira, Joel Albuquerque, Ciro Visconti</p>
16h30-17h00	pausa			pausa			pausa		
17h00-18h20	<p>Mod. André Granjo</p> <p>A banda em Portugal</p> <p>António Rosa, Pedro Marquês de Sousa, Bruno Madureira, Margarida Rendeiro</p>	<p>Mod. Paula Gomes Ribeiro</p> <p>Variações sobre a memória e a diferença</p> <p>Paula Gomes Ribeiro, Manuela Morilleau de Oliveira, Helena Silva Braga, João Romão</p>	<p>Mod. João Ricardo Pinto</p> <p>Media e produção Musical</p> <p>Isabel Campelo, João Pinto, José Dias, Sofia Lopes</p>	<p>Mod. Susana Sardo</p> <p>Mensageiros do jazz</p> <p>Rui Raposo e Álvaro Sousa, Helder Martins, Jorge Castro Ribeiro, Pedro Almeida e Luís Figueiredo</p>	<p>Mod. Pilar Barrios Manzano</p> <p>Música, danza y ritual</p> <p>Pilar Barrios Manzano, Ángel Dominguez, Ricardo Jimenez, Guillermo Contreras</p>	<p>Grupo de Trabalho Investigação sobre Música em Portugal Zuelma Chaves, Maria Catarina Nunes, Sofia Lopes</p> <p>Apresentação do Livro "Órganos, organeros y organistas en Garrovillas de Alconétar", Santiago Molano Caballero, Dionisio A. Martín Nieto. Cándido Serradilla Martín</p>	<p>Mod. Maria do Rosário Pestana</p> <p>"Arte e progresso"</p> <p>Maria do Rosário Pestana, Helena Marinho, Rui Marques</p>	<p>Mod. Maria José Barriga</p> <p>Ecos de Opus Tutti</p> <p>Sara Costa, Catarina Fragoso, Mafalda Nascimento</p>	<p>Mod. Manuel Pedro Ferreira</p> <p>Redescobrir os manuscritos antigos</p> <p>Manuel Pedro Ferreira, Elsa De Luca, Zuelma Chaves</p>
18h20							sessão de encerramento closing session		
18h40	<p><i>Concerto</i> Solistas do Concerto Ibérico-Orquestra Barroca dir. João Paulo Janeiro Marin Marais (1654-1728), <i>Souvenir de Ste. Geneviève du Mont de Paris</i>, Georg Philip Telemann (1681-1767), <i>6e Quatuor des Nouveaux Quatuors en Six Suites</i></p>			<p><i>Concerto</i> Solistas do Concerto Ibérico-Orquestra Barroca dir. João Paulo Janeiro Giuseppe Valentini (1681-1753), <i>Concerto em Ré Maior</i> Antonio Vivaldi (1678-1741), <i>Sonata em Trio em Ré Menor RV63 La Follia</i></p>					